

**ГЕНДЕРНЫЙ БАЛАНС СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК
ПРОФИЛАКТИКА ВЫГОРАНИЯ У МАТЕРЕЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ
ТРАДИЦИОННОЙ МАСКУЛИННОСТИ**

*"Дом не должен быть второй сменой для женщин.
Он должен быть совместным предприятием."
Шерил Сэндберг*

*Таммимова Арофатхон,
Курсант Гр.523 Таможенного института
Научный руководитель:
Юлдашева Умида Садуллаевна
Доцент кафедры Экономических
дисциплин, к.э.н., полковник.*

Аннотация: Эта статья посвящена проблемы неравномерного распределения домашних и родительских обязанностей, что приводит к эмоциональному выгоранию женщин и укреплению стереотипов о «традиционных» гендерных ролях. Это не только увеличивает стресс у женщин, но и способствует формированию токсичной мужественности, ограничивающей мужчин в проявлении заботы и эмоций.

Ключевые слова: гендерные роли, эмоциональное выгорание, токсичная мужественность, распределение обязанностей, родительство, равноправие в семье.

Annotatsiya: Ushbu maqola uy va bolalarga oid majburiyatlarning notekis taqsimlanishi muammosiga bag'ishlangan bo'lib, bu ayollarda hissiy jihatdan charchashga va "an'anaviy" gender rollari to'g'risidagi stereotiplarning mustahkamlanishiga olib keladi. Bu nafaqat ayollarda stressni kuchaytiradi, balki erkaklarning g'amxo'rlik va hissiyotlarini ifodalashini cheklovchi zaharli erkaklik tushunchasini ham kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: gender rollari, hissiy charchash, toksik erkaklik, mas'uliyatni taqsimlash, ota-onalik, oilada tenglik.

Annotation: This article addresses the problem of unequal distribution of domestic and parental responsibilities, which leads to emotional burnout among women and reinforces stereotypes about "traditional" gender roles. This not only increases stress for women but also contributes to the formation of toxic masculinity, which restricts men from expressing care and emotions.

Keywords: gender roles, emotional exhaustion, toxic masculinity, division of responsibilities, parenting, equality in the family.

Ведение

Несмотря на провозглашённые принципы гендерного равенства, в современных семьях сохраняется неравномерное распределение домашних и воспитательных обязанностей. На практике основная нагрузка по уходу за детьми и ведению хозяйства по-прежнему ложится на женщин, в то время как участие мужчин зачастую ограничивается экономической функцией[1]. Это приводит к формированию устойчивых моделей поведения, закрепляющих гендерные стереотипы и препятствующих равноправному партнёрству в семье.

Одним из наиболее скрытых, но при этом значимых проявлений гендерного неравенства выступает феномен **«невидимого труда»** комплекса эмоциональных, организационных и когнитивных задач, выполняемых преимущественно женщинами[2]. Эти усилия требуют времени, внимания и психологических ресурсов, однако остаются социально непризнанными и редко воспринимаются как полноценная работа. В результате хроническая усталость, эмоциональное выгорание у женщин, инфантилизация мужчин и снижение качества семейных отношений в целом.

Эмоциональная и организационная нагрузка, которую ежедневно берут на себя женщины, остаётся в значительной степени незаметной. Этот труд не имеет чётких временных или физических границ: он распределён в течение всего дня, требует постоянного контроля и сосредоточенности, но редко воспринимается как полноценная работа. Женщина словно постоянно держит в голове длинный список задач, связанных с заботой о семье и доме от планирования питания и стирки до отслеживания расписания детей и эмоциональных состояний членов семьи. «Невидимая работа», которую общество привыкло считать естественной и «само собой разумеющейся» обязанностью женщины.

Такая системная и постоянная нагрузка имеет серьёзные последствия. Прежде всего, она отдаляет женщину от самой себя: сосредоточенность на потребностях других приводит к утрате контакта со своими желаниями и чувствами. Постепенно формируется постоянная тревожность, усталость, раздражительность, ощущение вины за попытку отдыха[3]. Это состояние может перерасти в эмоциональное выгорание и депрессию. На физическом уровне проявляются бессонница, головные боли, снижение иммунитета и даже гормональные нарушения. Дополнительно, невидимая нагрузка снижает качество профессиональной деятельности: постоянное внутреннее напряжение мешает сосредоточиться, принимать решения, расти в карьере.

Невидимый труд также оказывает негативное влияние на мужчин. Парадоксально, но, освобождаясь от домашних забот и эмоционального участия в жизни семьи, мужчина не получает свободы он теряет навыки. Отстранённость от быта и воспитания детей формирует инфантильную позицию: взрослый мужчина превращается в эмоционально незрелого человека, который ждёт указаний, избегает ответственности и не умеет распознавать чувства ни свои, ни чужие. В долгосрочной перспективе это ведёт к снижению эмпатии, нарушению коммуникации в паре и потере уважения со стороны детей.

Особенно остро ролевой дисбаланс проявляется в подростковом возрасте детей. Когда отец не знает имён учителей, не в курсе расписания ребёнка и его повседневных проблем, он воспринимается не как авторитет, а как временный «гость» в доме. Исследования показывают что подростков больше предпочитают обсуждать важные вопросы с матерью, даже если отец считается главным кормильцем[4]. Такая эмоциональная дистанция ведёт к конфликтам и фразам вроде: «Ты мне не отец, ты ничего обо мне не знаешь». В дальнейшем это сказывается на эмоциональной связи: дети не обращаются к отцу за поддержкой, а в старости такой мужчина чаще сталкивается с одиночеством.

Корень этой проблемы токсичная маскулинность. Это устойчивый набор социальных установок, согласно которым мужчина должен быть жёстким, сдержанным, контролирующим, независимым и обязательно избегать «женской» работы[5]. С раннего возраста мальчикам внушают, что выражать эмоции это стыдно, просить о помощи слабость, а забота о других — не мужское дело. В итоге вырастает мужчина, неспособный говорить о своих страхах, эмоциях и нуждах. Он не может быть настоящим партнёром, ведь любое проявление уязвимости воспринимается им как проигрыш.

Эти стереотипы вредят не только мужчинам, но и всей семье. Когда один партнёр эмоционально истощён, а другой неспособен к эмоциональному вовлечению — возникает *эмоциональный разрыв*.

В такой среде:

- диалог становится невозможным,
- чувства партнёров игнорируются,
- накапливаются обиды и недопонимание.

В результате семья перестаёт быть безопасным пространством, и развод становится логичным выходом для одного или обоих партнёров.

Так и последующие годы в Республике Узбекистан значительно увеличилось количество разводов. Например, количество зарегистрированных браков в 2024 году составило 271,8 тысячи — на 12 тысяч меньше, чем годом ранее. Это продолжило тенденцию к спаду числа регистраций браков,

начавшуюся в 2022 году. Отметим, что даже в 2020 году, когда вводились карантинные ограничения в связи с пандемией, число браков было больше на 25 тысяч. В 2024 году также было заключено наименьшее число браков за последние 10 лет. Если сопоставить брачных разводов то можно отметить число разводов составило 45,1 тысячи, что на 8,3% меньше, чем в 2023 году, но все ещё существенно больше, чем ежегодно до 2021 года. Средний возраст разведённых мужчин составил 35,4 года, женщин — 32,1 года. Наибольшая доля разводов приходится на женщин в возрасте до 35 лет, что составляет 64,6% от их общего числа[8].

В городской местности зарегистрировано 28 тысяч разводов (62%), а в сельской местности — 17,1 тысячи (38%). Число разводов семей с одним ребёнком в январе-декабре 2024 года составило 12 906 случаев, в бездетных браках — 21 726 случаев, семей с двумя и более детьми — 10 503 случая[8].

Женщины оказываются в ситуации двойной или тройной нагрузки: работа, дом, дети — и всё это без возможности разделить ответственность. Мужчина в таких условиях эмоционально отдаляется, а женщина — выгорает. Это неравенство порождает недовольство, напряжение и конфликты в паре[6]. Более того, дети растут в условиях, где видят, как мать перегружена, а отец отстранён. Это закрепляет представление о «женских» и «мужских» ролях, что воспроизводится уже в следующем поколении.

Тем не менее, чтобы разорвать этот замкнутый круг, необходима культурная и личностная трансформация. Для сохранения здоровых семейных отношений необходим баланс:

- **женщинам** — возможность делиться нагрузкой и получать поддержку,
- **мужчинам** — развивать эмоциональный интеллект, отказаться от вредных стереотипов и стать более открытыми.

Образование, психотерапия и социальные программы поддержки семьи могут сыграть ключевую роль в этом процессе.

Первое, что важно признать: токсичная маскулинность это не врождённая черта, а навязанный социальный шаблон[7]. Его можно и нужно менять. Мужчины должны получить право быть людьми — с чувствами, слабостями и правом на заботу. Важно создавать безопасную среду, в которой мужчина может сказать: «**Мне тяжело**», «**Я устал**», «**Мне нужна помощь**» — и не получить осуждения. Эмоциональная открытость — это не слабость, а зрелость.

Кроме того, следующим шагом является: справедливое распределение обязанностей. Не по гендеру, а по реальным возможностям и предпочтениям. Нужно отказаться от деления на «мужские» и «женские» задачи. Вместо этого, лучше обсудить и зафиксировать, кто что делает в семье, с учётом графика, усталости, навыков и интересов. Это создаёт ощущение партнёрства, снимает нагрузку с одного человека и укрепляет уважение между партнёрами. Важно также разделять обязанности: иногда мужчина может готовить ужин, а женщина чинить розетку. Такие шаги развивают взаимопонимание и гибкость.

В заключение, необходимо говорить о чувствах как взрослым, так и детям. Открытые диалоги о страхах, усталости, радости, гневе и заботе формируют эмоционально здоровую атмосферу в семье. Дети, которые видят, как отец говорит о своих эмоциях, не будут бояться выражать свои. Это основа будущих гармоничных отношений. Ведь настоящая близость строится не на ролях и функциях, а на взаимном понимании и искренности.

Преодоление невидимого труда и токсичной маскулинности не о борьбе как все представляют между мужских и женских полов. Это путь к человеческому, равноправному, партнёрскому обществу, в котором забота, уязвимость и поддержка не только женские черты, а общечеловеческие ценности.

Проблема невидимого труда и токсичной мужественности это две стороны одной медали, мешающей построению здоровых семейных отношений. Решение требует комплексного подхода: осознания проблемы, постепенного перераспределения обязанностей и отказа от устаревших гендерных стереотипов. Важно понимать, что эти преобразования - не уступка, а инвестиция в качество семейной жизни. Мужчины, освободившиеся от давления токсичных норм, обретают подлинную близость с детьми и партнером. Женщины, разделившие невидимый труд, получают возможность реализовать

свой потенциал за пределами дома. Перемены начинаются с малого, но их эффект проявляется во всех сферах жизни. Отказавшись от навязанных ролей в пользу осознанного партнерства, мы создаем семьи, в которых комфортно всем - где обязанности распределены справедливо, чувства можно выражать открыто, а любовь проявляется в ежедневной заботе друг о друге.

Использованная литература

1. Гендерные отношения в семье
<https://www.b17.ru/article/408414/>
2. Невидимый труд женщин: что это такое и каким он бывает
<https://asi.org.ru/2025/01/24>
3. Невидимый труд мамы: почему женщины устают, находясь дома
<https://asi.org.ru/2025/01/30>
4. Характеристики хорошей семьи. Взгляд подростков
<https://www.b17.ru/article/goodfamilyforadolescents/>
5. Что такое токсичная маскулинность и почему о ней стали говорить
<https://trends.rbc.ru/trends/social/6125f4d69a79471ca69f769c?from=copy>
6. Выгорание в отношениях
<https://talentsy.ru/blog/chto-takoe-vygoranie-v-otnosheniyah-i-kak-s-nim-borotsya/>
7. «Мужики не плачут»: что такое токсичная маскулинность. Как стереотипы о мужественности вредят самим мужчинам.
<https://burninghut.ru/toksichnaya-maskulinnost/>
8. Агантизм статистики при президенте Республики Узбекистан
<https://www.gazeta.uz/ru/2025/01/24/population-uz/>